

Rinocidade: memória performativa. Espaços-laboratórios afetivo-sensoriais

Lilian Amaral (UFG / BR::AC)
Eber Pires Marzulo (FAUFRGS)
André Ripoll (FAUFRGS)

Palavras-chave: arte, cidade, memória, performatividade.

Resumo

A atualidade é marcada pela complexidade que configura o campo da Cultura, conceito em constante transformação. A problemática da preservação da memória pelos mecanismos da arte contemporânea, bem como do registro das ações neste campo, tem feito parte de amplo debate, não somente por conservadores e restauradores, mas também por pesquisadores, curadores, arquitetos, educadores, museólogos, historiadores, assim como se converteu em contexto de criação dos próprios artistas. O trabalho de arte, neste contexto, configura-se como dispositivo privilegiado, uma espécie de tecnologia de processamento sensorial, com a potencialidade para, no encontro com o outro - espectador/ ator/ habitante urbano, fazê-lo sair da posição de observador neutro, indiferente, e colocá-lo também em ação, percebendo e transformando o território enquanto nele se percebe, performa.

Abstract

The present time is marked by complexity that sets the field of Culture concept in constant transformation. The issue of preserving the memory of the mechanisms of contemporary art as well as the record of the actions in this field, has been part of extensive debate, not only by conservatives and restorers, but also for researchers, curators, architects, educators, historians, as it has become the context of creation of the artists themselves. The art work in this context is configured as a preferred device , a kind of sensory processing technology, with the capability to , in meeting the other - viewer / actor / urban dweller , do it out of neutral observer position , indifferent, and put it also in action , realizing and transforming the territory as it is perceived , performs .

Key-words: art, city, memory, performativity.

Introdução

A atualidade é marcada pela complexidade que configura o campo da Cultura, conceito em constante transformação. A problemática da preservação da memória pelos mecanismos da arte contemporânea, bem como do registro das ações neste campo, tem feito parte de amplo debate, não somente por conservadores e restauradores, mas também por pesquisadores, curadores, arquitetos, educadores, museólogos, historiadores, assim como se converteu em contexto de criação dos próprios artistas.

Entender o lugar da memória e do arquivo na/da arte contemporânea e seu papel na mediação com o Patrimônio Cultural / vida cotidiana se constitui como enfoque da ação poética colaborativa R.U.A.: Realidade Urbana Aumentada, Laboratório Nômade que tem-se deslocado por contextos latino americanos e europeus, estabelecendo uma rede internacional experimental do patrimônio cultural contemporâneo. Tais deslocamentos, que em 2013 incorporaram ações em Porto Alegre, RS, a convite do Festival de Artes organizado pelo Ateliê Livre, reincidiram na capital rio grandense, em novembro de 2015, a fim de explorar mais aprofundadamente, diálogos com a urbe, a partir da convergência entre pesquisas realizadas no âmbito da FAU UFRGS pelo Grupo de Pesquisa Identidade e Território – GPIT - e do MediaLab, UFG.

Destaca-se a intervenção cartográfica RINOCIDADE: Memória Performativa. Espaços-Laboratórios Afetivo—Sensoriais, como projeto derivado do R.U.A.: Realidade Urbana Aumentada [www.cargocollective.com/r_u_a] que se caracteriza por uma abordagem co-autoral, co-elaborativa e de co-pesquisa, configurando-se como campo ampliado de práticas críticas e discussões realizadas no contexto do Projeto e Seminário Internacional GRAVURA, PALAVRA, IMAGINÁRIO: 500 ANOS DE GANDA | PPGAV UFRGS, 2015., tendo como lugar de reflexões e mostra artística o Instituto Goethe, e a região central da Cidade de Porto Alegre, como lugar de intervenção poética.

Propôs-se um deslocamento de contextos e entrecruzamento de miradas por meio de práticas performativas - PerfoDeriva coletiva, tendo como ponto de ignição, o Mercado de Porto Alegre e a região portuária, palco de calorosos debates atuais face os interesses imobiliários, intensos processos de adensamento das áreas centrais e históricas da Cidade. RINOCIDADE, na qualidade de uma obra porosa à múltiplas contribuições, parte de Intervenção, questionamento, vivência, experiência e intercâmbio - de pesquisadores oriundos de diferentes territórios, com o lugar, espaço de encontro, confronto, dissensos, fricções.

A temática e poética híbridas centram-se nas relações contextuais, processos de gentrificação, apropriação crítica e urbanismo tático. Expande-se, na condição de um Laboratório Nômade, com a realização de narrativas multissensoriais – vídeo, fotografia, paisagem sonora, performances, derivas, deambulações, rasgando o tecido urbano e deixando resíduos do caminhar como prática estética, ética, política, instaurando paisagens transitórias, propositivas de transformações, invenções, práticas colaborativas temporárias, observatórios de territórios afetivos, de memórias individuais e coletivas.

O patrimônio cultural, pelo seu teor simbólico e sua significação, funciona como suporte para evocar e convocar a memória/esquecimento, como fenômeno social que articula passado e presente (re)criando e (re)definindo os imaginários urbanos, projetando futuros possíveis. O trabalho de arte, desta forma e neste contexto, configura-se como dispositivo privilegiado, uma espécie de tecnologia de processamento sensorial, com a potencialidade para, no encontro com o outro - corpo / mente do espectador/ ator/ habitante urbano,

fazê-lo sair da posição de observador neutro, testemunha imparcial, indiferente, e colocá-lo também em ação, a mover-se, percebendo e transformando o lugar/território enquanto nele se percebe, performa.

Rinocidade: Arte, Experiência e Memória Performativa

Figura 1 - Em montagem prévia, rinoceronte foi plasmado sobre mapa da cidade de Porto Alegre. Imagem: cortesia do Coletivo GPIT | Lilian Amaral

500 anos depois da apresentação de um rinoceronte na Lisboa capital do império português o grande mamífero perissodátilo envolve o centro da maior cidade colonial lusitana ao sul da América através da tecnologia de manipulação visual ao ter o contorno de seu corpo plasmado sobre mapa do século XIX da cidade de Porto Alegre. Assim, orienta uma deriva por ruas, prédios, galerias, transeuntes e trabalhadores tendo como referência uma divisão do corpo do rinoceronte que remete a palavras-chaves que acionam dispositivos de registros das respectivas áreas urbanas em áudio e imagens. Palavras-chaves assim distribuídas em áreas do centro da cidade correspondente às partes do corpo do perissodátilo: cabeça: investida, objetivo, busca, foco; patas dianteiras e peito: enraizamento, força; corpo: couraça, resistência, peso, estrutura; patas traseiras e parte posterior/bunda: velocidade. As imagens de áreas do centro no entorno ao Mercado Público de Porto Alegre foram enquadradas pelo contorno do perissodátilo, sucedendo-se em tempos distintos e sendo mescladas em montagem sobre um mapa antigo com relação de figura-fundo invertida, cobrindo a área da deriva conforme o contorno do corpo do rinoceronte plasmado. A composição da obra audiovisual passa de um aparente quadro estático para uma imagem-movimento com áudio da paisagem sonora do centro da capital mais meridional da América lusitana.

Figura 2 - Quadro capturado do vídeo resultante do material produzido nas deambulações. Imagem: cortesiado Coletivo GPIT | Lilian Amaral

Em uma manhã chuvosa de uma quinta-feira em Porto Alegre, um grupo de pessoas¹ saiu a registrar em fotos e áudio percurso em área central da cidade, com o epicentro no Mercado Público da cidade. Estes registros seguiram diretrizes estabelecidas anteriormente; um rinoceronte plasmado sobre o mapa da cidade circunscrevia quatro regiões de sua anatomia e a cada uma destas regiões foram atribuídas palavras-chave que serviriam de dispositivos para acionar os registros.

Os registros realizados foram, então, montados em um vídeo de 4 minutos² que integraria a Mostra Internacional de Arte Impressa³, onde seria exibido em uma televisão *flatscreen* afixada à parede. Nesta composição, fotografias envelopadas pelos limites pré-fixados, partes do corpo do rinoceronte, das áreas da cidade onde foram capturadas, alternam-se umas às outras enquanto ao fundo se ouvem mesclados sons também capturados nestes percursos.

A composição, por se tratar de cartografia artística, de pronto faz pensar no par *Grenze* e *Schwelle* de Walter Benjamin. Benjamin faz uma distinção clara entre o que ele chama de fronteira – *Grenze* – e limiar – *Schwelle*. A fronteira estabelece circunscrição das coisas, um limite preciso e discernível. Já o limiar remete a uma zona que existe entre regiões, mas reduzir o termo a esta frase seria uma simplificação exagerada. Diz Benjamin: “A *Schwelle* is a zone. Transformation, passage, wave action are in the word *schwollen*, swell, and

¹ O grupo de pessoas era composto por pesquisadores do GPIT (Grupo de Pesquisa Identidade e Território) da UFRGS – www.ufrgs.br/gpit, a convite da pesquisadora Lilian Amaral, artista visual atuante no campo da arte urbana, memória e prática performativa, MediaLab | UFG – www.medialab.ufg

² Rinocidade. Vídeo disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=O6N5fZ5bJ9A>

³ Seminário e Mostra Internacional “gravura, Palavra, Imaginário: 500 anos de Ganda, Instituto de Artes, UFRGS, Instituto Goethe, Porto Alegre, Novembro, 2015.

etymology ought not to overlook these senses".⁴ Em uma tradução direta, *Schwelle* diria respeito à soleira, passagem entre duas regiões bem circunscritas, mas que a Benjamin interessa tratar como zona, rica, que não se representa em linha dura. Benjamin chama a atenção às palavras contidas na etimologia e escrita do termo, em particular às ideias de transformação, inchar (no verbo *schwellen*) e onda (*Welle*). Para Samuel Weber, esta distinção entre os pares de termos construída por Benjamin é fundamental para uma construção da ideia de lugar (*place*):

*"No longer defined, as has been the tendency ever since Aristotle, primarily through its function of delimitation or containment, in what was an essentially linear manner, place, as Schwelle, entails the breaking down of the clearcut opposition between inside and outside. Swelling indicates a crisis in the function of containment."*⁵

Na leitura de Benjamin, Weber encontra nesta ideia de lugar como limiar – *Schwelle* – justamente a crise da função conter desempenhada pela linha que determina um fora e dentro claro. O que é rompido é a fixidez do que contém, e o movimento não é mais descrito pela passagem de um lugar a outro, mas às transformações do próprio lugar. Como construir um conhecimento do lugar enquanto limiar? No projeto "Rinocidade" lançamos mão da fotografia enquanto ferramenta de dizer este lugar, e assim apresentaria possibilidades distintas de conhecer, que as apresentadas por outras mídias. Flusser⁶ ao questionar sobre as possibilidades de a fotografia constituir conhecimento, atribui a potência de distintas significações proporcionadas à leitura de uma fotografia a sua não linearidade. Ao contrário da leitura de um texto, que é um encadeamento linear de ideias pelo qual nos leva o autor para chegar a uma ideia final, a leitura de uma fotografia não é linear; é do todo para o específico. O autor afirma que a linha se remete a uma episteme moderna, cartesiana, em que a cada ponto da linha corresponde um ponto "real" no espaço.

Para Flusser existe na superfície da fotografia uma nova forma de conhecer que, ao contrário da objetividade de um texto fundada na linha, seria mais subjetiva e dependente de quem a observa. Se a linha é o modo epistêmico do moderno enquanto a superfície o supera, talvez o paralelo possa ser feito ao par fronteira – *Grenze* –, que se desenha em linha de mapas e inscreve conteúdos, e limiar – *Schwelle* – zona que não possa ser contida. Aqui buscaríamos nas operações sobre a fotografia um modo de conhecer o lugar limiar. A montagem final de *Rinocidade* parte de uma circunscrição clara de regiões da cidade, em linhas inequívocas sobre um mapa convencional; também as palavras-dispositivo estavam enunciadas em texto. Ao observar o quadro final em vídeo, no entanto, o movimento assume clara prioridade sobre a fixidez. O borrar de uma imagem com a próxima constitui um limiar contínuo,

⁴ Benjamin, Walter. *The arcades project*. Cambridge, EUA: Harvard University Press, 2002, p. 494.

⁵ Weber, Samuel. *Benjamin's abilities*. Cambridge, EUA: Harvard University Press. 2008, p.233.

⁶ Flusser, Villem. *O mundo codificado*. São Paulo: Cosac Naify. 2007.

um nunca parar sobre qualquer objeto congelado. O que o projeto nos mostra é como o operar de critérios claramente circunscritos pode constituir potência de ressignificação, e como construímos aqui uma cartografia de uma cidade não contida.

Uma cidade não contida situada em seu berço histórico, a beira do rio, cuja identidade é problematizada e constituída desde sempre politicamente como lago por Saint-Hilaire no século XIX, mais tarde rio, mais recentemente estuário e na contemporaneidade, em abordagem típica da época, todas as definições anteriores em diversas composições, inclusive aquela que aponta áreas de estuário, outra de lago e outra atravessando em parte as anteriores e em parte sendo apenas ela, o rio. Acima de tudo com o nome Rio Guaíba que nomeia, então, o volume/curso d'água as margens do qual se ergueu a cidade colonial portuguesa que na modernidade será a mais importante e maior [do estado do Rio Grande do Sul]: Porto Alegre. Desde meados do século XIX (1844-1845) a cidade tem seu mercado público no mesmo local e mantendo algumas características até hoje. A localização remete em muito a cidade tipo-ideal weberiana⁷, pois está junto ao cais do porto, na época, um simples trapiche, logo em local privilegiado para a chegada de víveres à população local e ao lado da Prefeitura. Sede política e econômica lado a lado junto ao rio por onde se deslocavam mercadorias e população.

Embora o porto não funcione mais como tal e o poder municipal esteja cada vez mais enfraquecido o Mercado Público segue como referência para moradores e visitantes da cidade. Foi modernizado nos anos de 1990 e, ao mesmo tempo, retomou algumas características anteriores que haviam se perdido. Em especial, a recuperação das arcadas internas e a distribuição das bancas por quadrantes permitindo um deslocamento entre as bancas mais agradável.

Todavia, como toda área central de grandes cidades, de tempos em tempos há tentativas de sequestro de seu uso público. Assim, o largo defronte ao mercado, Largo Glênio Peres, local de feiras, apresentações de artistas populares, local de concentração de manifestações políticas e de circulação de moradores e transeuntes, dada a proximidade com estação de linhas de ônibus intraurbanas, foi em parte transformado em estacionamento de veículos privados. Movimento contraditório com as políticas mundiais de esvaziamento dos centros das cidades de automóveis. E de apropriação privada de espaço público. Mais ainda. O poder público passou a exigir autorização, concedida por ele próprio para o uso do espaço para atividades públicas, seja política, religiosa, artística ou qualquer outra.

Obviamente, as atividades seguem sendo realizadas nem todas com a autorização exigida. Contra esta privatização e/ou estatização do espaço público jovens e artistas em particular se levantaram e criaram o evento artístico-cultural Largo Vivo em uma adaptação local do mundial *parklets*, vaga-

⁷ Weber, Max. Conceito e categorias de cidade (1921). In: Otávio Guilherme Velho (org.) *O fenômeno urbano*, Rio de Janeiro: Editora Guanabara, 1987.

viva no Brasil. Ainda como em muitos outros lugares, o capital imobiliário nacional associado ao capital financeiro internacional e apoiado por interesses escusos do poder municipal, agora pretende construir três edifícios em área próxima ao Mercado, dentro da antiga área portuária.

Não bastasse o efeito na paisagem histórica da cidade, cuja vista mais tradicional é desde o rio ou das ilhas, com os armazéns do cais do porto em primeiro plano e as distintas camadas de ocupação na elevação que caracteriza o centro de Porto Alegre com edifícios históricos; ainda polarizará automóveis com a construção de garagem para 4.000 veículos, esvaziará o comércio popular com a construção de um shopping aburguesando o bairro. Aburguesamento que se completará com a implantação de um edifício de escritórios. Rinocidade faz um jogo, uma brincadeira política ao plasmar a imagem de um rinoceronte sobre o centro tendo como fundo um clássico mapa da cidade de 1840 com intervenções, no mapa histórico, posteriores e daí a explicação para a imagem do Mercado de 1844-45 no mapa de 1840.

Um jogo, uma brincadeira política por que salienta o quanto é vivo o entorno ao Mercado, mercado que ficou, não sem um toque de ironia, localizado na barriga do rinoceronte plasmado. Rinoceronte cuja imagem não só caracteriza a época de reprodutibilidade técnica da arte, mas marca a entrada do exótico colonizado na metrópole colonizadora.

Figura 3 - Mercado Público de Porto Alegre segue sendo referência para a população. Imagem: cortesia do Coletivo GPIT | Lilian Amaral

Aqui será, então, também, marca de resistência a colonização pelo capital financeiro global do centro das cidades coloniais já descolonizadas e contraposição à ideia que os centros precisam ser revitalizados. Como revitalizar o que é pleno de vida se não matando a vida existente, popular,

enraizada, cotidiana, trabalhadora, inventiva, misturada, orgânica, com cheiros, texturas, sons e sabores intensos?

Apenas para aqueles que entendem que vivo se resume ao uso burguês e subordinado à lógica do mercado e da acumulação. A cartografia do centro de Porto Alegre pela imagem do rinoceronte é um gesto de resistência estética e, daí, necessariamente, político.

Cartografias artísticas: contradições e limitações. Subjetividade e re-existência.

Se o objetivo das técnicas de coleta de dados estatísticos é obter informação completa e fidedigna, aplicável à totalidade de um território, isto nem sempre sucede quando se trata da cartografia artística. A estatística, a geografia e a cartografia sempre assumem um erro, são necessariamente inexatas. “Este erro (...) não somente pode referir-se aquilo que a estatística não consegue explicar, como também aquilo que permite tornar visível e enunciar o que nele se esconde”.⁸ Tempo e transformação são fontes de erro permanentes, limitando estas técnicas a obter conclusões parciais, imprecisas e de curta duração.

Esta condição de imprecisão, de inexatidão, que para a cartografia da governamentabilidade é um problema, no caso da cartografia artística é uma vantagem. Os artistas que realizam cartografias não o fazem “sob a epígrafe de uma cartografia científica, exata e unívoca, (mas) com uma definição de cartografia aberta, versátil e abstrata”.⁹ Assim, a pergunta que se delineia é: O que podem fazer os artistas por meio da cartografia? Quais são seus alcances reais e seus limites?

As cartografias artísticas não buscam abarcar a totalidade da população, nem pretendem que seus resultados se transformem em futuras leis ou políticas públicas. Mas isso não quer dizer que não abordem informação relevante, sim, abordam, mas as perguntas que propõem são diferentes. A cartografia artístico-social está preocupada em saber como somos, que fazemos, que comemos, o que gostamos, como nos relacionamos, que coisas nos agradam, que coisas compartilhamos, que compreendemos como bens comuns, patrimônios.

A informação abordada por uma cartografia artística é muito relevante, pois é qualitativa, não quantitativa. Nos dizem muito de uma situação concreta e específica, de um problema a decifrar, das mudanças de valores e transformações reais e simbólicas. Não pretende ser universal, nem generalizar-se. Pelo contrário, busca a especificidade, funciona em casos

⁸ Blanco, Oswaldo. *Biopolítica, espacio y estadística. Ciencia Política*, 7, 26-49. 2009, p. 38.

⁹ Cerdà, Josep. Observatorio de la transformación urbana del sonido: La ciudad como texto, derivas, mapas y cartografía sonora. *Arte y Políticas de Identidad*, 143-162, 7(0), 2012, p. 150.

específicos. Seu êxito radica em saber conectar-se com o território e com as pessoas.

Nesta perspectiva, a principal abordagem que podem realizar reside em sua capacidade de analisar aspectos complexos e sutis da realidade social, que são invisíveis ou pouco relevantes para a cartografia institucional. As cartografias artísticas são, sobretudo, cartografias relacionais, da subjetividade, da identidade, da diferença, das potências, se esforçam “em efetuar modestas ramificações, abrir algum caminho, colocar em relação níveis da realidade distanciados uns dos outros”.¹⁰

Tentam contribuir, mesmo que modestamente, a restabelecer o tecido social, a recompor os nexos perdidos pela situação de fragmentação e contingência impostos pela lógica de reprodução do capital. Deste ponto de vista, são ações localizadas e de re-existência, “táticas” nos termos propostos por Certeau, resistências do *lugar* (o local) ante o domínio do *espaço* (o global), configurando, pois, “glocalidades”, “museus efêmeros”. Esta tática de resistência do lugar próprio “não tem mais lugar que o do outro. Não dispõe de uma base onde capitalizar suas vantagens, preparar suas expansões e assegurar uma independência em relação com as circunstâncias. O ‘próprio’ é uma vitória do lugar sobre o tempo”.¹¹ O museu é o mundo.

Esboçando conclusões processuais

No processo de transformação e crescimento acelerado das grandes cidades, as pessoas são somente tomadas como estatísticas, números e porcentagens. Nos processos de especulação, deslocamento e gentrificação descritos anteriormente, as populações destes territórios são invisibilizadas. Os artistas e coletivos, por meio da geração ou utilização de cartografias e, sobretudo, do estabelecimento de uma relação com o território e seus habitantes, podem contribuir para tornar visíveis processos sociais que haviam sido (casual ou intencionalmente) invisibilizados e subalternizados. As cartografias artísticas podem colaborar para conservar este patrimônio imaterial, esta identidade ameaçada, podem ajudar a devolver a estes territórios, a seus moradores e suas relações sociais, sua escala humana, podem colaborar para visibilizar os seres humanos detrás das estatísticas. Podem contribuir para recuperar a subjetividade, a identidade que se perde nos processos de especulação e deslocamento, a criar espaços de mediação social em zonas marginais ou conflituosas, mediante a arte como elemento de integração social”.¹²

Desse ponto de vista, tal como a contemporânea ideia de museu propõe a cidade, ou melhor, os espaços de relevância da memória como o próprio museu assume sentido se pensar o espaço de realização artístico aquele

¹⁰ Bourriaud, Nicolas. *Estética Relacional*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2006, pp. 6-7.

¹¹ De Certeau, Michel. *La invención de lo cotidiano* (Vol. 1. Artes de Hacer). México, D.F: Universidad Iberoamericana, 2000.

¹² Observatório da transformação sonora urbana, op. cit.

mesmo de constituição da obra. Daí para obras sobre a questão urbana ou que se constituam no urbano o atelier seja o próprio espaço urbano, atelier extrapolado. E também a galeria que a qualidade e legitimação como obra de arte da arte de rua seja visual, cênica e tantas outras hibridizações possíveis tem consagrado.

Para finalizar, provisoriamente por princípio, delineia-se um esboço de formulação em que a reflexão se encaminha para as transitoriedades e os espaços a serem tratados são antes os das fronteiras entre continentes cujos contornos e limites são cada vez mais rasurados¹³ colocando em primeiro plano a margem, o imponderável, o ilimitado, a fronteira, o ponto de fuga, o hibridismo, o nomadismo. E não mais a fixidez dos espaços contíguos e contínuos que marcaram a modernidade ocidental. Por isto o contorno improvável do símbolo da gravura e da reprodução artística, o Ganda para delimitar uma área de incidência de investigação/criação de uma obra inacabada. Nessa direção, tomando a continuidade do proceso e a incompletude que lhe é inerente, o objeto tido como inacabado continua em processo, porque todo processo criativo revela-se sempre em movimento e com potencial de continuidade dependente tanto quanto livre dos limites de cada recurso técnico, pois as técnicas de captura e de montagem são o tempo todo esgarçadas em seus sentidos de precisão e clareza.

REFERÊNCIAS

BLANCO, Oswaldo. *Biopolítica, espacio y estadística. Ciencia Política*, 7, 26-49. 2009, p. 38.

BOURRIAUD, Nicolas. *Estética Relacional*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2006, pp. 6-7.

CERDÁ, Josep. Observatorio de la transformación urbana del sonido: La ciudad como texto, derivas, mapas y cartografía sonora. *Arte y Políticas de Identidad*, 143-162, 7(0), 2012, p. 150.

DE CERTEAU, Michel.. *La invención de lo cotidiano* (Vol. 1. Artes de Hacer). México, D.F: Universidad Iberoamericana, 2000.

DERRIDA, Jacques. *A escritura e a diferença*. São Paulo: Perspectiva, 2005.

FLUSSER, Villem. *O mundo codificado*. São Paulo: Cosac Naify. 2007.

WEBER, Max. Conceito e categorias de cidade (1921). In: Otávio Guilherme Velho (org.) *O fenômeno urbano*, Rio de Janeiro: Editora Guanabara, 1987.

WEBER, Samuel. *Benjamin's abilities*. Cambridge, EUA: Harvard University Press. 2008, p.233.

¹³ Derrida, Jacques. *A escritura e a diferença*. São Paulo: Perspectiva, 2005.